

ПСИХОЛОГИЯ

Обзорная статья

УДК 159.923

DOI: 10.5281/zenodo.15305339

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ УСПЕХА

© 2025 *И.Ф. Муханова*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Минздрава Российской Федерации
ORCID 0000-0003-3666-4581*

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье анализируются концепции отечественных и зарубежных ученых по проблеме успеха личности с точки зрения междисциплинарного анализа существующих научных подходов, проводится экскурс в этимологию понятия «успех», показано многообразие его синонимичного ряда в междисциплинарных исследованиях. В процессе исследования данной проблемы были использованы методы теоретического анализа отечественных и зарубежных научных источников (анализ, синтез, обобщение). Теоретический анализ проблемы показывает, что концепт «успех» является объектом изучения многих наук и, как показывает анализ осмысления его теоретических и прикладных аспектов, остается много вопросов для научных дискуссий, открывая перспективы как для психологии, так и для социогуманитарных наук, таких как лингвистика, философия, социология, педагогика. Сформулированы выводы о том, что понимание успеха зависит от области знаний и сферы деятельности, в которых он рассматривается или достигается, поэтому смысл, вкладываемый в него, крайне динамичен, его трактовка противоречива и неоднозначна. Однако, на сегодняшний день проблема понимания и интерпретации феномена успеха остается актуальной темой при целостном изучении концепта.

Ключевые слова: успех, успешность, удача, жизненный успех, социальный успех, междисциплинарный подход, образ успешного человека.

Для цитирования: Муханова И.Ф. Междисциплинарный анализ научных подходов к проблеме успеха / И.Ф. Муханова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 156–174. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15305339>.

Введение. В современных научных исследованиях наблюдается повышение внимания к различным аспектам личностного благополучия. Одним из таких аспектов является феномен успеха, который представляет собой сложное, многогранное и интересное поле для дальнейшего научного анализа. Несмотря на достаточно значительное количество исследований успеха, можно отметить, что его четкого, единого определения не существует. Подобная ситуация отчасти объясняется тем, что категориальный ряд понятий, с помощью которых обозначается феномен успеха, особенно жизненного успеха, относятся к числу наиболее противоречивых понятий. Их значение и критерии использования постоянно открыты для обсуждений и пересмотра, их содержание не определено и, возможно не поддается определению в принципе.

Однако такая констатация не уменьшает *актуальности* и необходимости дальнейших научных познаний с целью построения концептуальной модели успеха.

В связи с тем, что успех – многоплановый, интересный объект для научного осмысления, который ассоциируется с активностью человека и невозможен без его деятельности, выраженной через акт творения, достижения или завоевания, многие психологи, философы, лингвисты, социологи исследовали его природу. В их числе К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, М. Аргайл, А. Атkinson, В.В. Бабушкин, А. Бандура, И.В. Бондарева, Ф. Бэкон, Л. Витгенштейн, Г.В. Гегель, Г.Е. Гудим-Левкович, Р. Декарт, А.И. Дементий, М.С. Жамкочьян, И.А. Ильин, З. Зиглар, Л.П. Карсавин, Е.А. Климов, Д. Колесов, И.С. Кон, Л.Н. Лабунская, К. Левин, В.А. Лекторский, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, Д. Мак-Клелланд, М.М. Мамардашвили, Т.И. Ойзерман, Г. Олпорт, А.Н. Панкратов, П. Рикер, Н.В. Розенберг, В.М. Розов, В.П. Серкин, И.М. Смирнов, В. Соловьев, В.С. Степин, Г.Л. Тульчинский, Л. Фестингер, С.Л. Франк, М. Хайдеггер, В. Хоппе, Р.М. Шамионов, Н. Юкнат, К.Г. Юнг, А.И. Ярема и др.

Материалы и методы исследования. В исследовании были использованы: интерпретационно-аналитический метод, метод теоретического обобщения, – на основе которых осуществлялись изучение и анализ зарубежных и отечественных трудов по проблеме.

Основная часть. Понятие успеха носит комплексный характер и по своей сути является междисциплинарным. Его изучению посвящено значительное количество работ по психологии, философии, лингвистике, социологии, педагогике, управленческой деятельности и др.

В современной науке исследования проблемы успеха многоплановы и включают работы следующих направлений.

Первое направление связано с изучением успеха в русской языковой картине мира. Особое место здесь занимают работы А. Вежбицкой, В.М. Живова, В.Н. Топорова, А.В. Юдина, которые детально исследуют этимологию, семантику успеха и его синонимический ряд.

Второе направление охватывает философско-этические концепции, освещающие проблематику целей и способов достижения успеха. Сюда относятся положения «философии эвдаймонизма» (Аристотеля, Ф. Бэкона, Дж. Локка, Платона); «модели американской этики успеха» (Д. Карнеги, Э. Карнеги, С. Керр, Р. Хубер) и «русской традиции» успеха, счастья, благополучия (А. Гельман, И.М. Клямкин, А.С. Панарин, Г.Л. Тульчинский). Следует отметить, что каждое из этих направлений вносит уникальный вклад в понимание феномена успеха как сложного и многослойного явления.

Третье направление представлено работами отечественных и зарубежных ученых, в которых исследуются психологические проблемы феномена «успех»:

- понятийный аспект рассматривается в работах И.В. Бондаревой, М.С. Жамкочьян, Л.Н. Лабунской, М. Мольца, А.Н. Панкратова;
- изучение составляющих «жизненного успеха»: структурный аспект представлен в трудах А. Адлера, Г.Е. Гудим-Левкович, З. Зиглара; концепции «социального успеха»: исследования профессиональной успешности И.П. Лотовой, О.Н. Родиной, Н.В. Самоукиной; концепции «личного успеха»: исследование счастья и субъективного благополучия М. Аргайла, Д. Колесова, Р.М. Шамионова и др.;
- изучение факторов достижения успеха представлено в работах В. Аткинсона, З. Зиглара, М. Мольца, Н.В. Самоукиной, Ю.Г. Фроловой;

- функциональный аспект успеха исследовали А. Бандура, Н.А. Батурин, В.Н. Панкратов, Р.М. Шамионов;
- проблема определения критериев успеха изучена Г.Е. Гудим-Левкович, Р.М. Шамионовым;
- механизмы достижения успеха рассмотрены Р. Винером, А.А. Гостевым, Б. Скиннером, Д. Янкелович.

Четвертое направление представлено работами, основанными на психосемантическом подходе к изучению образной сферы личности (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, В.В. Петухов, А.О. Прохоров, В.П. Серкин, М.А. Холодная, А.Г. Шмелев), способствовавшие изучению психосемантических особенностей содержания образа успешного мужчины, успешной женщины.

Проанализировав значительный объем литературы, посвященной проблеме успеха, мы собрали немало дефиниций данного понятия. Понятие успеха пришло к нам из зарубежной культуры, о чем свидетельствует тот факт, что в русских словарях до начала XX века данное слово не встречается. Однако данное понятие имеет древнерусские корни. Слово *успех* происходит от глагола *спеть*, у которого были следующие значения: 1) спешить, торопиться; 2) готовить что-то к определенному сроку, заготавливать; 3) помогать кому-то, делать добро; 4) созреть [17].

В словаре русского писателя, этнографа и лексикографа В.И. Даля дается определение: «Успевать – успеть в чем, иметь успех, удачу, достигать желаемого; успех, успешка, спорина в деле, в работе; удача, удачное старанье, достижение желаемого» [31].

Впервые данное слово появляется в словаре советского лингвиста, лексикографа, профессора С.И. Ожегова, в котором выделяются следующие значения *успеха*: ‘1) удача в достижении чего-нибудь, что, по сути, означает достижение какой-либо цели; 2) хорошие результаты в работе, учебе; 3) общественное признание’ [34].

Синонимичный ряд составляют такие понятия, которые фиксируют отдельные стороны такого многомерного явления, как успех: *удача, слава, благополучие, лавры, достижение, признание, победа, счастье, триумф, вершина, фурор* и др.

Очевидно, что идеи об успехе и образе успешного человека имеют глубокое происхождение в русской культуре. Ярким примером этого служат различные аспекты нашей исторической памяти: народные обряды, традиции, суеверия, а также устное народное творчество, включая сказания, притчи и песни. В пословицах и поговорках заключен значительный социокультурный и психологический опыт. Вопрос успеха в *лингвокультурном* наследии русского народа можно рассмотреть лишь опосредованно, анализируя содержание различных языковых единиц.

Эти единицы составляют систему лексем, среди которых выделяются ключевые: *святость, праздник, благодать, успение*. Мы можем проанализировать эти понятия в свете двух славянских традиций – язычества и христианства.

Анализ работы лингвиста, культуролога, слависта А.В. Юдина «Русская традиционная народная духовность» позволяет сделать вывод о том, что тема успеха в русской языковой картине мира непосредственно связана с темой святости [29]. Святость была духовной доминантой русской народной культуры на протяжении многих веков. Современное понимание святости ориентировано, прежде всего, на идеальные ценности, на сферу духовного.

В.И. Даль описывает понятие «святой» как ‘духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный; все, что относится к Божеству, к истинам веры, предмет высшего почитания, поклонения нашего, духовный, божественный, небесный... Святым зовут вообще все заветное, дорогое, связанное с истиною и с благом’ [31, с. 161].

Современные толкования этого термина также акцентируют внимание на наличии божественной благодати, заветности, истинности, величия и важности.

Так, российский филолог В.М. Живов утверждает, что основной смысл понятия святости (греч. *ἁγιότης*, лат. *sanctitas*) «состоит в причастности человека Богу, его обоженности (то есть проникнутости Божественными энергиями и соединенности с Богом), в его преображении под действием благодати Божией [33, с. 90].

Российский лингвист и филолог В.Н. Топоров, анализируя содержание святости в язычестве, рассматривает ее как энергию, заставляющую двигаться, расти, умножаться, энергию перехода от мертвого хаоса к живому космосу [19].

Как было отмечено выше, понятие «успех» имеет древнерусские корни и происходит от глагола *успѣти* «спеть» и имеет несколько значений. Со временем содержание слова стало меняться, и некоторые значения перешли от глагола *спеть* к одной из его произвольных форм *спешить*, а более узкие синонимы вытеснили другие значения. Это сокращение многообразия смыслов повлияло на трансформацию самого существительного, которое стало тесно связано с глаголом *спешить*.

В древнерусском языке слово *спех* охватывало широкий спектр значений: '1) поспешность, быстрота; 2) усердие, стремление; 3) успех, достижение цели, счастье'. С течением времени и развитием языковых форм основным осталось значение 'удача, удачное достижение цели' [17].

Таким образом, в XVII веке семантическая связь слов *спех*, *спешный* и *спеть*, а также глагол *успеть*, с одной стороны, и *успех*, *успешный*, с другой стороны, ослабевает. Лексикографические источники отмечают, что центральная часть концепта включает: достижение цели; общественное признание, репутацию; удачу.

Второстепенные аспекты данного понятия расширяют его границы, охватывая такие компоненты: положительные результаты; успевание к определенному сроку; другие аспекты: успехи в учебе; прогресс; процветание; совершенствование; счастье; победа.

Слово *success* восходит к латинскому корню. Глагол был образован при помощи приставки *sub(suc)*, что означает «почти, спустя» и корня *cedere* «двигаться, идти».

Рассмотрим значения глагола *succedere*:

'1) поступать на чье-либо место, следовать, быть преемником:

а) в должности;

б) вступать в права и обязанности наследодателя, преемствовать в имущественных правах умершего, как в одном целом;

в) занимать место предыдущего залогопринимателя, вступать в его права;

г) делаться ближайшим наследником;

2) подвергаться' [32].

С течением времени часть значений отпала, и к XVI веку остались только два значения: '1) последствие, результат 2) поступательное движение' – и появился дополнительный признак 'достижение поставленной цели' [35].

В настоящее время *success* в англоязычной американской культуре имеет три группы значений:

'1) успех, удачу;

2) процветание, благосостояние;

3) тот, кто или то, что пользуется успехом, признанием'.

Следует отметить, что здесь уже появляется новый аспект в понимании понятия *успех*, а именно: отождествление его с благосостоянием и процветанием, что требует наличия определенных доказательств достижения успеха.

Согласно английским толковым словарям, «*success*» имеет два основных значения (Oxford, Webster): ‘тот факт, что вы достигли чего-то, чего хотите и пытались сделать или получить; достижение высокого социального положения’ [36].

Слово *success* связано с более чем 30 схожими терминами, среди которых выделяются «экономические», такие как *gaining, prospering, making a fortune, benefiting*.

Концепция понимания успеха в русской и западной культурах похожа в ряде признаков, но и имеет свои особенности. К универсальным признакам можно отнести достижение материального успеха, известности, власти, признание заслуг и карьерного роста социумом, самореализация и внутреннее удовлетворение.

Среди особенностей понимания успеха в американской и русской культурах выделяют следующие. Первая особенность: в западной культуре успех связывается, прежде всего, с достижением материальной независимости, богатства и с продвижением вверх по карьерной лестнице, а в русской культуре он связан с победой в бою, с достижениями в познаниях, завоеванием симпатий.

Вторая особенность: русские участливо и сострадательно относятся к менее успешным и не столь удачливым людям. Американцы, если и не испытывают презрения, то не проявляют ни капли сострадания к «неудачникам». В их понимании успех зависит от усилий самого человека, который должен самостоятельно преодолевать возможные трудности и неудачи, не демонстрируя своего разочарования и не ожидая сочувствия от окружающих, полагаясь только на себя. Найти человека, который искренне разделяет радость твоему успеху, – именно это является наибольшей сложностью.

Важно отметить, что в русском понимании успеха изначально не были затронуты деньги, а в западной культуре успех напрямую измеряется объемом достигнутых богатств. Здесь успех достигается усилиями человека, его каждодневным трудом во имя своего честолюбия.

В зарубежной лингвистике феномен «успех» изучается как фемининная/маскулинная характеристика (M.S. Kimmel, K. Newlin), а также в рамках понятий «американская мечта» и «*self-made man*» (J. Adair, F. Douglass, H. Paul). В отечественной лингвистике «успех» рассматривается, прежде всего, как концепт на материале английского, немецкого и русского языков (И.В. Адонина, Т.Н. Гордиенко, Н.Д. Паршина, Е.Н. Хрынина, Н.Р. Эренбург), как фрейм на материале русского языка (В.И. Карасик, О.В. Рябуха), а также в геронтологическом аспекте (И.А. Бельцова, В.Н. Мерзлякова). Сопоставительный анализ языковой репрезентации феномена успеха с позиций гендера в русской и американской лингвокультурах не проводился [22].

В 1832 г. Генри Клей, американский политический и государственный деятель, впервые употребил понятие *self-made man* (буквально – ‘человек, сделавший себя сам’), которое мгновенно начали использовать в рекламных текстах и биографиях. Провозглашенный французским политическим деятелем Алексисом де Токвилем индивидуализм поставил окончательную точку в понимании мужского успеха как личного богатства и всеобщего признания. В итоге понятие *self-made man*, носящее маскулинный характер, стало ключевой составляющей достижения успеха в американской культуре. Вместе с тем, по замечанию американской писательницы, историка Стефани Кунц, культ «*self-made man*» требовал культа «*true woman*» (верной женщины) [30]. Первоначально образ успешного человека как «*self-made man*» был закреплен исключительно за мужчинами европейского происхождения. Деньги и доминирование были определяющими характеристиками успешных мужчин. Женщинам путь к достижению успеха был фактически закрыт: они были хранительницами

домашнего очага и ассоциировались с моралью, культурой, альтруизмом и привязанностью, то есть с исключительно духовными понятиями.

Что касается России, то следует обратить внимание на исследования российского филолога И.М. Смирнова, который обобщил результаты интерпретативного анализа 30 статей российской электронной версии журнала «Cosmopolitan» и 30 статей российской электронной версии журнала «GQ». Отбор статей проводился по представленности в тексте лексемы *успешный* без учета морфологии. Выбор данных изданий обусловлен их наибольшей популярностью среди женской и мужской половины населения России (согласно рейтингу Рамблер.ТОП100, основанному на индексе популярности) [30].

По результатам проведенного анализа, успешная женщина прилагает усилия для достижения внутренней гармонии, уверена в себе, умеет налаживать контакты с другими людьми и позитивно воспринимает окружающий мир. В начале своей карьеры она соглашается на любую работу. Успешная женщина преодолевает свои страхи, любит свою работу и усердно трудится, не сдается в случае провала и развивает себя. Она мечтает и черпает вдохновение из окружающего мира, ставит четкие цели на будущее, понимая, что деньги – это не главное.

Успешный мужчина – это заслуживающий уважения и популярный человек, получающий множество наград за свою деятельность и известный не только в России, но и за рубежом. Он настроен на победу и превосходство, дружит с известными личностями, самосовершенствуется, создает более удачные проекты по сравнению с аналогичными проектами конкурентов и удачно вкладывает заработанные деньги. При этом успешный мужчина пренебрегает своей известностью и упоминанием в СМИ, игнорируя негативное мнение окружающих, если таковое присутствует [30].

Таким образом, при сопоставлении образа успешного мужчины в текстах российских СМИ с описанным выше образом успешного человека в США с учетом формулы «self-made man» можно заметить определенное сходство: признание и стремление к победе, решающая роль денег. Рассматривая образ успешной женщины в проанализированных текстах российских СМИ и образ американской женщины, мы также можем проследить определенное сходство, а именно духовную ориентацию женщин. Конечно, возможности современных женщин для самореализации намного выше, но направленность российских женщин на душевную гармонию перекликается с американской моделью.

Как отмечают работы современных исследователей (И.Н. Бельцова, В.Н. Мерзлякова и др.), гендерный подход представляется перспективным в процессе лингвистического анализа текстов в рамках дискурса успешности. Проведенные лингвокультурологические гендерные исследования позволяют обозначить культурно-специфические и общие черты образов успешной женщины и успешного мужчины как на кросскультурном, так и интракультурном на уровнях.

Итак, концепт «успех/success» прошел определенный путь в своем развитии как с точки зрения лингвистики и культуры, так и в историческом контексте. Концепты «успех» в русской культуре и «success» в англоязычной американской различаются по нескольким признакам, которые обусловлены особенностями культурных реалий, национального поведения и трудовой этики двух народов. В настоящее время проблема понимания и интерпретации феномена успеха остается актуальной для целостного изучения этого концепта.

Актуальность изучения успеха в *философии* на современном этапе просматривается в трех ключевых направлениях.

1) Историко-философская реконструкция, которая позволяет переосмыслить эволюцию понятий *успех*, *успешное действие* и *успешная деятельность*. Это напрямую влияет на формирование представлений о коллективном субъекте получения знания в различных сферах (обыденной жизни, научного знания), расширяя методологические подходы к целеполаганию.

2) Социокультурный анализ успеха выдвигает необходимость синтеза социальных и гносеологических аспектов. Важным становится выбор приоритетной теоретической модели успеха, определение характера межсубъектной сферы коммуникации, легитимирующей тот или иной образ успеха.

3) Понятие *успех* часто сводится к его обыденным смыслам, тогда как философское осмысление феномена тесно связано с проблемой самоидентификации и самооценки личности. Это ставит под вопрос традиционные представления о сути успеха.

Таким образом, потребность в глубоком философском анализе успеха обусловлена его многослойностью, влиянием на личностное развитие и социальную динамику.

Несмотря на кажущуюся простоту смыслового наполнения, категория «успех» и ее сущностное изучение, остается недостаточно изученной в философии. Как социально-философское понятие успех вообще специально не рассматривался.

Философско-психологическое понимание природы успеха и успешности личности можно проследить через категории деятельности, воли к достижению, самооценки, установки, идентичности, самосознания и др. Следует отметить, что как социально-философское понятие успех специально не изучался и в отечественных философских справочниках данный термин отсутствует.

Русский философ В.Г. Тульчинский акцентирует внимание на том, что успех как социальное признание занимает важное место в системе мотивации и осмысления человеком самой себя, своих поступков и жизнедеятельности в общем, формировании личности. Он выделяет различные формы успеха, в которых реализуется ориентация личности на жизненные, профессиональные, творческие достижения. Среди них следующие: успех-популярность – общественное признание способностей человека, степени его таланта; успех – признание авторитетными другими – самосознание личности проявляется в избирательной значимости успеха или неуспеха для нее самой, в среде значимых других; успех-преодоление, самопреодоление – разрешение проблем и противоречий в жизни, затрудняющим реализацию намеченных целей самотворчество; успех-призвание – получение удовольствия от достижения успеха [26, с. 124–136].

Согласно мнению Ю.В. Андреевой и В.Л. Бенина [2], философские учения рассматривают успех с точки зрения пяти основополагающих аспектов.

1. *Успех как разновидность счастья*. Данное понимание успеха характерно для гуманистической этики Аристотеля. Само счастье здесь представлено как высшее благо, конечная цель всей человеческой жизни. Оно включает в себя и наслаждение, и удачу, и богатство, и почести. Именно почести в античной философии определяли меру успеха и служили внешним выражением счастья.

2. *Успех как форма удачи*. Отечественными философами В.И. Бакштановским, Ю.В. Согомоновым, В.А. Чуриловым со ссылкой на словарь В. Даля дано определение удачи как того, что «само далось». Ими была высказана мысль о том, что удача есть везение как таковое, что она представляет собой результат, не зависящий от целенаправленных действий человека [5]. По мнению Аристотеля, удача всегда есть то, «что нам не подчинено, в чем мы не властны и чего сами сделать не в силах» [3, с. 358]. Мудрые греки изображали её с длинной челкой и выбритым затылком. Надо успеть схватить удачу за чуб, когда она повернулась к вам лицом.

3. *Успех как характеристика деятельности человека.* Успех может стать целью деятельности. Так, если у Аристотеля успех – это цель, осуществленная в поступке, то современные отечественные философы (В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов, В.А. Чурилов) считают, что успех включает в себя не только цель, но и мотив, а также результат деятельности и средства его достижения [5]. В понимании Г.Л. Тульчинского успех – это оценка результата. Причем, она может выступать в виде адекватной самооценки или позитивной социальной оценки индивидуальных заслуг личности [26].

4. *Успех как социальный статус человека и материальный уровень его жизни.* В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов и В.А. Чурилов также считают сосредоточие добродетелей «необходимым условием достижения успеха» [5]. Р. Хубер, вслед за Сократом, Платоном, Аристотелем, в качестве фундаментальных добродетелей выдвигает мудрость, волевою энергию мужества, благоразумие и справедливость, считая, что путь к успеху лежит через развитие новых добродетелей: трудолюбия, бережливости, решительности, инициативности, умеренности, пунктуальности, уверенности в своих силах, честности, в любом из достойных занятий они обязательно приведут к успеху. Тогда как «пренебрежение добродетелями приводит к неудаче» [27, с. 66–71]. С этих позиций успех выступает как приобретение добродетели – самоуважения, социального статуса и престижа наряду с достижением определенного уровня дохода и карьеры. Человек может стремиться к успеху не только для получения материальных благ, но и ради этико-психологического удовлетворения, уважения окружающих и внутреннего морального комфорта.

5. *Успех как форма самореализации личности* рассматривается отечественными (К.А. Абульханова-Славская, С.С. Гиль, К.В. Паталаха), так и зарубежными авторами (А. Адлер, Дж. Дьюи, Д. Карнеги, А. Маслоу, К. Роджерс). А. Маслоу, например, трактовал самореализацию как желание человека самоосуществиться. Самореализация представляет собой процесс раскрытия своего потенциала, развития способностей и достижения целей, которые важны для самого человека. С.С. Гиль считает самореализацию средством достижения успеха. Подход к успеху как к форме самореализации личности примечателен тем, что причиной успеха выступает сам человек, его способности в достижении результата. Сегодня в контексте самореализации личности успех нередко рассматривается как критерий эффективности адаптации человека к окружающей среде.

Философские работы, затрагивающие вопросы успеха, касаются таких категорий как активность, воля, деятельность, личность. Человеческая активность, рассматриваемая в философии как особое личностное свойство, связанное с жизненным путем, самоорганизацией и самоосуществлением. Многие философы (Р. Декарт, Г.В. Гегель, Э. Гуссерль, Б.М. Кедров, Г. Лейбниц, П. Рикер, А.Г. Спиркин, В.С. Степин, М. Хайдеггер, Т. Шарден и др.) рассматривали активность как универсальную категорию и видели в ней свойство не только духа, но и материи, способной к самоорганизации. Хотя активность является фундаментальной основой успеха, ее одной недостаточно для достижения поставленных целей. К.А. Абульханова-Славская подчеркивает, что понятие активности дало возможность рассмотреть «как личность объективирует себя в деятельности» [1].

Категория деятельности – одна из наиболее изученных в философии. Деятельность формируется за счет следующих основополагающих компонентов: цель-мотив-способ-результат. Каждый из них играет ключевую роль для достижения успеха. С чисто внешней точки зрения о степени успешности деятельности в целом судят по результатам, а через них и о личности. Ряд философов (Н.Н. Трубников, Э.Г. Юдин и др.) выявили проблему

несовпадения цели и результата деятельности, причину которого они связывают с невозможностью учесть в целеполагании все реальные последствия, которые порождает осуществление конкретной цели. С точки зрения деятельностного подхода, успех рассматривается как максимальное совпадение заданной цели и результата. Однако с точки зрения личностного подхода, подобное определение недостаточно, в связи с тем, что в нем фактически отсутствует личностное отношение человека к достигнутому результату. Многие ученые, в частности К.А. Абульханова-Славская [1], вводят в теорию деятельности понятие удовлетворенности-неудовлетворенности, характеризующее как личность реализует себя в жизни, «цену» (трудность) деятельности и общения и представляющее собой форму обратной связи личности со способами её объективации в жизни. Исследования К. Левина и Н. Хоппе показали, что притязания, достижения и удовлетворенность человека достигнутыми результатами имеют четкое соотношение, зависящее от его индивидуальных особенностей [10].

Немецкая классическая философия, американская, восточная (индийская) и русская философии внесли значительный вклад в понятие активности и воли, составляющие необходимую и важнейшую предпосылку успеха. Немецкая философия (Г. Гегель, И. Кант, Ф. Ницше, И. Фихте, М. Шелер, А. Шопенгауэр) привнесла в теорию успеха подробный анализ природы субъекта как человеческого, так и божественного, исследование онтологии воли, метафизики волевого действия, виталической природы активности людей. Американская философия (Д. Дьюи, У. Джемс, Ч.С. Пирс, Б. Франклина) связала активность с пользой, а волю с методом достижения цели, разработав инструментально-технологические аспекты успеха. Восточная философия показала неотделимость человеческой воли от воли Абсолюта. Русская философия (Н.Н. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.Л. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Н.Н. Федоров) акцентировали внимание на рассмотрении активности с точки зрения единства материального и духовного начала. Особенно ярко этот подход проявился в работах С.Н. Булгакова (прежде всего в его учении о софиологии и в работе «Философия хозяйства»), где он утверждал, что успех хозяйственной деятельности возможен только при единстве материи и духа как гаранта софийности – мудрости. Мудр тот хозяйственник, который в своей деятельности соблюдает это единство [8].

Теснейшим образом переплетается с понятием успеха категория личности. В отечественной науке тема личности больше всего разрабатывалась в трудах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, В.Н. Мясищева, В.С. Мерлина, В.И. Ковалева, А.И. Щербакова, К.К. Платонова, А.Г. Спиркина. Именно личность, не только действует и достигает поставленной цели, но и оценивает собственную деятельность, либо как успешную, либо как неуспешную.

В последние десятилетия проблема успеха все чаще становится предметом исследований в *психологии* из-за острой потребности нашего времени установить фундаментальные механизмы, определяющие личностное благополучие и внутреннюю гармонию человека. Исследователи стремятся понять ряд вопросов: каковы ключевые факторы успешной реализации личности; какие эмоционально-ценностные связи формируют основу этого процесса; каким образом эти элементы взаимодействуют для регуляции поведения индивида; и, наконец, как наиболее эффективно поддерживать личностную динамику в направлении достижения жизненного успеха. Особую сложность представляет задача систематизации разнородных подходов к пониманию успешности: отсутствие единой теории с четко определенным центральным понятием о природе успеха усложняет анализ. Тем не менее, в рамках психологической науки

существуют многогранные концепции и категории, охватывающие как когнитивную, так и аффективно-поведенческую сферы человека при рассмотрении феномена успешности.

Российские ученые В.Н. Панкратов, А.Н. Панкратов, Вл.Н. Панкратов утверждают, что «успех есть удачное достижение желаемой цели» [20]. Это определение можно назвать идентичным тому, что предложил американский лексикограф, языковед Н. Вебстер, который отметил, что «...человек от природы существо, постоянно направленное на какую-то цель. И поскольку человек создан именно таким, он не может быть счастлив, если не функционирует так, как ему определено природой, то есть целенаправленно. Таким образом, подлинный успех и истинное счастье не только идут рука об руку, но дополняют и усиливают друг друга» [18].

В рамках отечественной науки выдвигается концепция успеха через призму четырех ключевых понятий: 1) *достижение* – это не просто процесс движения к цели, а уже свершившееся преодоление конкретного барьера и завершение начатого, что порождает глубокое удовлетворение, которое, в свою очередь, и закрепляет ощущение успеха; 2) *цель* – осознаваемая человеком условная высота, которую ему необходимо преодолеть; 3) *желаемая* цель подразумевает, что человек осознает не просто значимость цели и приоритетность ее по отношению к другим, а ее исключительность; 4) присутствие в успехе *удачи*, но не доминирования ее. Фортуна помогает лишь тому, кто «выпрыгивает» ей навстречу [20].

Американский лектор и консультант, мотивационный спикер З. Зиглар структурирует успех через семь ключевых компонентов: финансовое благополучие, физическое здоровье, интеллект, духовную зрелость, личностное развитие, семья, карьера [11].

Российский психолог и философ, коуч, публицист С.Ю. Ключников считает, что «успех – это реальная живая энергия, которой человек владеет, с помощью которой он притягивает к себе других людей, создавая вокруг себя некий вихрь обстоятельств, возможностей, препятствий и способов их разрешения» [13]. Автор рассматривает понятие успеха как многомерное явление, включающее в себя не только общепринятые внешние атрибуты успешной жизни как материальное и социальное благополучие человека (хорошие деньги, хорошая работа, хорошие жизненные обстоятельства, интересный круг общения, карьера, слава), но и как внутреннее психологическое состояние человека, его общую удовлетворенность жизнью, ощущение гармоничности своей жизни, удовлетворенность от обладания приобретенными благами, позитивное мировосприятие.

Определенной специфики определение успеха приобретает в зависимости от научных подходов. В частности, М.О. Батулин рассматривает успех как когнитивно-аффективные оценочно-самооценочные комплексы с несколькими значениями. Первое из них связано с объективной оценкой результата деятельности другого человека, который равен определенному нормативному уровню или социальному стандарту, или выше их. Второе значение относится к субъективному оцениванию человеком своих результатов по сравнению с тем, чего он ожидал сам от себя. И третье значение отражает эмоциональное состояние, которое возникает в условиях значимого для человека достижения [6].

В социально-психологической литературе приводятся разные дефиниции понятия успеха, и во многих из них отражается тенденция к разделению успеха на «внешний» и «внутренний» [4; 24; 25].

«Внешний» успех определяют как обретение социального признания и популярности в контексте оценки результатов деятельности «значимыми другими» [26], «субъективную оценку результатов собственных усилий» [4, с. 295].

«Внутренний» успех описывается, например, как «достижение значимой цели с учетом преодоления препятствий на её пути» [25, с. 224] или как «характеристика переживания индивидом результата собственных действий» [24, с. 92].

Но чаще всего можно встретить дефиниции, стремящиеся объединить внешнюю и внутреннюю стороны успешного результата. Так, российский психолог Е.М. Корж называет успехом «достижение поставленных целей в жизни, имеющих значение для общества и группы, которые обеспечивают определенный уровень положения, положительного отношения со стороны окружающих и личное удовлетворение» [15, с. 32].

Оригинальное дополнение к концептам внешнего и внутреннего успеха делает российский ученый, психолог Т.Ю. Тодышева [25], говоря о существовании стремления к так называемому аксиологическому успеху – соотносению внешних результатов деятельности и внутренней удовлетворенности с общественно-нравственными идеалами.

Психолог Ю.В. Артамошина указывает, что «в психологии понятие "успех" понимается, с одной стороны, как особая оценка человеком результата действий и усилий, а с другой – как показатель своеобразного его положения в обществе, что, соответственно, задает специфику его социальных связей и отношений» [4, с. 212].

Российский ученый, психолог В.В. Левченко отмечает, что истинный успех – это не только возможность удовлетворения базовых потребностей, но и личностный рост и развитие [16, с. 12].

О.И. Ефремова и В.А. Лабунская считают, что достижение успеха – это единый процесс самореализации личности (процесс) и её самоутверждения в социуме (результат). Успех, по их мнению, можно определить как положительный результат деятельности субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих ориентиры общества. Успех выступает формой самореализации субъекта, обеспечивает его саморазвитие и предполагает оценку со стороны общества в форме одобрения или признания [23].

А.Р. Тугушева и Р.М. Шамионов отмечают, что успех связан с социальной природой человека. Нормальное психическое развитие человека возможно при равновесии двух взаимосвязанных аспектов его жизни: быть единственным с обществом и одновременно выделиться, быть замеченным в своих действиях, признанным. Противоречие между этими тенденциями задает главные социально-психологические характеристики проблемы успеха [28].

Л.И. Дементий подчеркивает необходимость различать понятия *успех* и *успешность*. Под успехом автор понимает объективные достижения в конкретной деятельности, а успешность «отражает субъективное переживание достигшего успеха и связывается с результативностью собственной деятельности, с производительностью усилий» [9, с. 49].

Успех чаще всего связывают с единичным актом, а успешность чаще рассматривают как динамическую характеристику. Успех соотносится с результатом деятельности, а успешность – с личностью и ее свойствами. Например, И.Л. Кордубан и Л.А. Лазаренко определяют успешность как «социально-психологическую характеристику личности, предполагающую наличие социально признанных достижений, направленность на успех, собственную удовлетворенность процессом и результатами своей жизни» [14].

Успешность может рассматриваться как результат эффективной деятельности, предстающий в качестве оценки со стороны самого индивида и окружающих. Она является важным фактором психологического благополучия и может служить источником мотивации для дальнейшего развития и достижения новых целей.

Образ успешной личности как общественно принятый образец («внешний» критерий) и как индивидуальная субъективная составляющая Я-концепции («внутренний» критерий) – это динамическая переменная. В частности, субъективная составляющая имеет свойство модифицироваться в течение жизни в зависимости от конкретной ситуации, в которой находится человек. Например, в проблемных ситуациях она представляет собой подструктуру, зависящую от текущего уровня адаптированности личности. Об этом говорят данные, полученные в современном исследовании психолога Э.И. Бегловой: у женщин с разной социальной и психологической адаптированностью субъективный образ «успешной личности» меняется в зависимости от текущей жизненной ситуации (наличие трудоустройства, семейное положение, материальный статус и пр.) [7].

Итак, успешность как понятие также имеет объективный и субъективный аспекты. В отличие от успеха, успешность – это неоднократно верифицированный опыт. Субъективный компонент успешности определяется эмоционально окрашенным состоянием переживания лицом собственного успеха. Объективный компонент связан с оценкой человека и результатов его деятельности как успешных на основе представлений об успешности, присущих конкретной социально-культурной среде.

Возникает также необходимость развести понятия *удача* и *успех*, которые имеют значительные отличия. Если успеха (пехота, пешком) добиваются, за него борются, путь к нему, как правило, долог и непрост, то *удача* (дача) – это то, что дается, а не сам дошел пешком. Ее не добиваются, а ждут, надеются, что она сама придет. Успех связан с личными качествами, способностями, ответственностью, целеустремленностью, волевыми усилиями трудом. А удача представляет собой случайный фактор, который может наградить человека без каких-либо предварительных усилий с его стороны. Успех не приходит к кому угодно, удача – дело случая, его игры. Она онтологически случайна, не поддается планированию.

Успех ведет к личностному росту, ожидание удачи может привести человека к пассивности, когда люди полагаются на случай, а не на свои способности и действия. Это приводит к повышенной социальной мобильности современного общества, постоянной смене рода занятий, места жительства, брачных партнеров. Можно заметить, что общество, ориентированное на успех, будет более склонно к развитию, инновациям и сотрудничеству. В то время как общество, в котором преобладает культура удачи, может характеризоваться неопределенностью, попаданием в зависимость от везения и, как следствие, большей криминализацией сознания, стремлением к легким путям достижения успеха.

Удача асоциальна: чтобы ее ждать, не нужно что-либо знать или уметь. Удачу ждут в одиночку, для этого никто не нужен. Поэтому удача разобщает, а успех, напротив, может быть общим, на него вполне можно работать сообща, командой, группой, нацией, даже человечеством. Успех требует веры, а удача – нет, поскольку веру сменяет суеверие: приметы, гороскопы и т.д.

Для отечественной науки тема везения является неразработанной, однако на популярном уровне она воплощена в жанре советов по достижению удачи в каком-либо виде деятельности, а также прямой «агитации» через биографии наиболее удачливых и преуспевающих людей.

Итак, успех как понятие в психологии рассматривается в нескольких аспектах:

- достижение определенного ожидаемого результата, который определяется человеком как значимый;
- общественное признание достижений человека;

- как развитие и преодоление собственных границ;
- как показатель положения в обществе.

В *социологии* успех рассматривается как многостороннее понятие, которое объединяет в себе как личные достижения и удовлетворенность результатами своих действий, так и социальное положение индивида относительно других людей. С одной стороны, успех может быть интерпретирован как субъективное переживание индивидом результатов своих усилий и действий. С другой стороны, успех также отражает специфику социальных связей и отношений, в которых находится индивид. Таким образом, успех в социологии представляет собой сложное и противоречивое явление, объединяющее личные достижения и социальное положение индивида. Это делает его важным объектом исследования в социологии, требующим комплексного подхода.

Основополагающими социологическими работами по исследованию успеху являются труды М. Вебера, П. Бурдьё, А.Г. Здравомислова, В. Зомбарта и К. Мангейма. Г.Л. Тульчинского, В.А. Чурилова, В.А. Ядова.

На современном этапе в социологии наблюдается многообразие теорий успеха: каждая предложенная концепция не только расширяет границы понимания данного явления, но и акцентирует его взаимосвязь с социальным окружением и генетическими предпосылками индивида. Они едины в признании того, что успех человека определяется как совокупностью врожденных задатков (склонностей к различным видам трудовой и творческой деятельности), так и реакцией на внешние условия. Успех или безуспешность деятельности фиксируется в обществе как признание или отсутствие достижений у личности. С одной стороны, успех выступает продуктом целеустремленного поведения индивида в соответствии со своей природной предрасположенностью; с другой – это результат успешности преодоления препятствий и противоречий, возникающих на пути реализации его потенциала.

Требуются критерии, «показатели» реализации усилий личности, маркеры значительности достигнутых на этом пути результатов. О критериях успешности можно говорить как о стратификационных критериях или факторах, определяющих неравенство людей в обществе. Немецкий социолог М. Вебер рассматривал богатство, власть и социальный авторитет, как факторы социального неравенства. Французский социолог, этнолог, философ П. Бурдьё относил к ним экономический, символический, культурный и социальный виды капитала. В современном западном мире к взаимосвязанным показателям успешности можно отнести материальный уровень жизни человека, объем его собственности, степень его политического, культурного влияния, уровень образования, профессиональную компетентность и престижность профессии.

Цивилизационный подход к проблеме успеха позволяет учитывать и иные типы ценностных ориентаций. Так, социолог, культуролог и педагог П.А. Сорокин выделяет идеациональный (религиозный), чувственный (материалистический) и идеалистический (комбинированный) социокультурный типы. Безусловно, понимание успеха в религиозной социокультурной системе будет отличаться от его трактовки в системе материалистической и комбинированной.

Французский социолог Р. Арон предложил стадийный подход, который позволяет выделить несколько этапов развития общества (примитивное, традиционное, индустриальное и постиндустриальное) на основе ряда параметров. Этот подход помогает понять, как менялись представления об успехе на протяжении истории. В примитивном обществе ещё не существовало представлений об успехе, так как социальная структура только начинала формироваться и имела родоплеменную форму. Человек в этом обществе был носителем не индивидуального, а социального «Я».

В традиционном обществе социальные связи становятся более динамичными, появляется механизм общественного признания, меняется структура личности. Начинает складываться представление о том, что человек может изменять социальную реальность и добиваться успеха благодаря выдающимся личностным качествам. Однако успех не был одной из основных общественных ценностей.

В индустриальную эпоху показателем успеха становится существенная вертикальная мобильность. Достижение успеха облегчается благодаря тому, что различия между экономическими статусами распределяются более равномерно по сравнению с традиционным обществом. Однако в индустриальном обществе успешность определяется скорее внешними параметрами, нивелируя внутренний, психологический фактор деятельности. Благо, достижением которого меряется успех, отождествляется с утилитарной пригодностью и пользой.

В постиндустриальном обществе успех в значительной степени определяется символическим капиталом, который включает в себя не только наличие информации, но и способность эффективно ею управлять. Этот аспект становится особенно важным в условиях быстроменяющегося мира, где гибкость, инициативность и готовность брать на себя ответственность становятся важнейшими качествами индивидов.

Согласно вышеизложенному определению, успех по своему содержанию – универсальный феномен. Универсальность его проявляется в его пространственно-временной инвариантности. Данный феномен существует независимо от конкретно-исторических условий, видоизменяются лишь формы его проявления.

С точки зрения концепции успеха как рационального выбора, предложенной Д. Фридманом и М. Хетчером [21, с. 318–319], успех определяется не только самим процессом достижения целей, но и рядом факторов, формирующих предпочтения личности. Социальные институты влияют на эти предпочтения, задавая рамки для действий и формируя контекст, в котором происходит выбор. В результате успех становится многофакторным процессом, зависящим от индивидуальных характеристик и социальных условий

В теории обмена американского социолога Дж. Хоманса [21, с. 321–328] процесс достижения успеха (рассматривается как деятельность) состоит из трёх фаз: действие, вознаграждение за результат действия и повторение первоначального действия. Чем чаще действие приводит к получению вознаграждения, тем более вероятно повторение этого действия.

Понятие *успех* рассматривается и в теории рисков (З. Гидденс, У. Бек). В основе этой теории – представление о том, что современность является переходом от классического индустриального общества к обществу риска. Модернизация, технология порождают новое общество, а значит, и новую среду, в которой главным вопросом является вопрос о рисках и их предотвращении. Успешный человек в обществе риска – это человек, усвоивший новые модели поведения и умеющий управлять рисками.

Успех можно рассматривать как по объективному критерию (социальный успех, измеряемый в категориях общественного признания соответствующих результатов), так и по субъективным показателям (личностный, индивидуальный успех, который проявляется в чувственном переживании субъекта успеха). Два этих показателя могут сосуществовать как интеграционно, так и отдельно.

В научной литературе выделяют несколько оснований для типологизации успеха [12]. Одним из них является характер соотношения интересов личности и общества.

В зависимости от степени совпадения или пересечения интересов личности и общества можно выделить три типа успеха:

- *конформный успех*, при котором личность достигает успеха за счет подчинения своих личных интересов интересам общества;

- *адаптационный успех*, при котором интересы личности и общества совпадают после процесса незначительной «притирки». О таких людях говорят, что они родились в «свое время», поскольку их способности актуальны в сложившейся социальной реальности;

- *трансформационный успех*, основой которого является встречная активность личности по отношению к обществу, изменение общественных ценностей в результате индивидуальных усилий по утверждению своей ценностной системы.

Еще одним основанием для типологизации успеха является время его достижения. В зависимости от времени достижения успеха можно выделить три модели:

- *поступательный успех* – это достижение успеха постепенно, в несколько этапов;

- *стремительный успех* – это мгновенный успех, который приходит без видимых усилий;

- *отложенный успех* – это успех, который возникает спустя значительный промежуток времени после окончания деятельности и получения результатов (признание заслуг и достижений часто к гениальным людям приходит после их смерти) [12].

Также успех можно типологизировать на основе соотнесения внешних и внутренних обстоятельств, приводящих к успеху. В зависимости от этого выделяют три модели:

- *успех-удача* – это результат благоприятного стечения обстоятельств, когда затруднительно определить решающий фактор успеха;

- *успех-содействие* – это достижение результата при поддержке со стороны социального окружения или социальной группы;

- *успех-преодоление* – это успех, достигнутый благодаря персональным усилиям вопреки неблагоприятным обстоятельствам [12].

На наш взгляд, последнюю типологизацию можно считать оптимальной, поскольку позволяет равно учитывать личностное и социальное измерения успеха, отражает соотношение интересов личности и общества и является гендерно нейтральной.

В современном обществе модель «успех-преодоление» наиболее соответствует социокультурным условиям. Истинный успех возможен, когда человек создаёт благоприятные условия для себя, влияя на своё социальное окружение и становясь центром социальной активности. Успешный человек преобразует общество, преодолевая препятствия и организуя социальную среду вокруг себя. В этой модели гармонично сочетаются индивидуальное и социальное начала: индивидуальная активность невозможна без социального поля для реализации личностных качеств, а социальное окружение не может изменяться без таких полюсов активности.

Несмотря на разнообразие подходов, определяющих успех человека, ключевые концепции указывают на то, что успех любого человека детерминирован социальной средой и его природной предрасположенностью, т.е. врожденными задатками и склонностями человека к различным сферам деятельности. В обществе оценка успеха или неуспешности сводится к наличию либо отсутствию признанных достижений у личности.

Заключение. В эпоху глубинных социально-экономических и политических преобразований общества проблема успеха отдельной личности приобретает особую актуальность. В такие периоды отдельная личность остается как бы покинутой и забытой общественными институтами, более того, она испытывает чувство растерянности, апатию, потерю ориентиров, и, как следствие, – нарушение внутренней гармонии и равновесия в душе.

При таких реалиях чрезвычайно важно понимание глубин природы человеческого существа, понимание его судьбоносного призвания, конгруэнтных стремлений и определяющих ценностей, а также способности к ее реализации. Поэтому перед учеными, практиками и представителями различных направлений гуманитарного знания стоит задача исследования различных аспектов взаимодействия человека и социума, среди которых и проблема успеха и успешности личности в различных сферах ее жизни, деятельности, общения в сегодняшних условиях. На основе анализа философско-этической, социологической, психологической литературы сущность успеха как сложного многопланового явления можно представить через взаимодополнение его содержательных трактовок. Другими словами, разбивая содержание понятия на составные части, мы интегрируем их и представляем успех как целостное явление.

Проведенный анализ междисциплинарного подхода успеха может стать новым основанием для переосмысления подходов к изучению его функций, факторов, механизмов, критериев достижения личностью успеха и разработки новых инструментов для его измерения, а также построения теоретической модели успеха.

Тема данной работы сложна, многопланова и требует дальнейших исследований. Поэтому перспективами дальнейших исследований может быть углубленное экспериментальное изучение личностной концепции успеха в структуре жизненных перспектив; исследование влияния представлений личности об успехе и способах его достижения на конструирование жизненных перспектив личности в условиях изменяющегося мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Андреева Ю.В. Пять трактовок успеха в философии образования: теоретические и прикладные аспекты / Ю.В. Андреева, В.Л. Бенин // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2004. – № 2(26). – С. 19–29.
3. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 222 с.
4. Артамошина Ю.В. Особенности представлений женщин о жизненном успехе / Ю.В. Артамошина // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 4 (48). – С. 211–215.
5. Бакштановский В.И. Этика политического успеха : научно-публицистическая монография / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов, В.А. Чурилов. – Тюмень-М. : Центр прикладной этики, 1997. – 747 с.
6. Батурин Н.А. Психология успеха и неудачи : учеб. пособие / Н.А. Батурин. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 1999. – 100 с.
7. Беглова Э.И. Субъективный образ «успешной личности» у женщин с разной социальной и психологической адаптированностью / Э.И. Беглова // Вестник ТГПУ. Казань, 2010. – № 2 (20). – С. 298–303.
8. Воробьева К.И. Психология успеха : монография / К.И. Воробьева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2011. – 118 с.
9. Дементий Л.И. Ответственность: типология и личностные основания : монография / Л.И. Дементий. – Омск : Ом. Гос. Ун-т, 2001. – 192 с.
10. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина / Б.В. Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 117 с.
11. Зиглар З. Умение добиваться успеха для «чайников» / З. Зиглар; пер. с англ. – М. : Вильмас, 2000. – 224 с.
12. Караханян Е.В. Понятие успеха в российской культуре / Е.В. Караханян // Вестник БГУ (Уфа). Сер. Философия, социология, политология и культурология. – 2008. – Т. 13, № 2. – С. 362–365.
13. Ключников С.Ю. Фактор успеха: Новая психология саморазвития / С.Ю. Ключников. – М. : Беловодье, 2002. – 480 с.
14. Кордубан И.Л. Психологическая характеристика феноменов успех и успешность / И.Л. Кордубан, Л.А. Лазаренко // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 5. – С. 94–119.

15. Корж Е.М. Некоторые критерии оценки достижения жизненного успеха / Е.М. Корж // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – 2008. – № 1. – С. 31–47.
16. Левченко В.В. Секреты успеха и успешности современного человека : монография / В.В. Левченко. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 259 с.
17. Мирошина Е.Ю. Феномен успеха: лингвистический, философский и социально-экономический аспекты / Е.Ю. Мирошина, О.Н. Мищук, М.Л. Гельфонд // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. Т. 31. – С. 416–420.
18. Мольц М. Я – это Я, или Как стать счастливым / М. Мольц. – М. : Прогресс, 1991. – 84 с.
19. Муханова И.Ф. Успех личности и жизненные перспективы: междисциплинарный аспект исследования : монография / И.Ф. Муханова. – Донецк : ФЛП Халиков Р.Х., 2022. – 248 с.
20. Панкратов В.Н. Психология успеха : практ. рук. для деловых людей / В.Н. Панкратов, А.Н. Панкратов, Вл.Н. Панкратов. – М. : Роспедагентство, 1997. – 80 с.
21. Ритцер Дж. Современные социологические теории: 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.
22. Смирнов И.М. Образ успешного человека в русской и американской лингвокультурах: гендерный аспект (на материале текстов СМИ) : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / И.М. Смирнов. – Пятигорск, 2018. – 229 с.
23. Социальная психология личности в вопросах и ответах : учеб. пособие для студентов вузов / С.А. Беличева и др.; под ред. В.А. Лабунской. – М. : Гардарики, 1999. – С. 321–338.
24. Теплинских М.В. Концептуальные подходы к проблеме определения успешности профессиональной деятельности специалистов социальной сферы / М.В. Теплинских // Сибирский психологический журнал. – 2007. – № 25. – С. 92–97.
25. Тодышева Т.Ю. К вопросу об успешности профессиональной деятельности менеджеров / Т.Ю. Тодышева // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради. СПб., 2008. – № 23 (54). – С. 221–227.
26. Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех: о философии поступка / Г.Л. Тульчинский. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 216 с.
27. Хубер Р. От «этики характера» к «этике личности» / Р. Хубер // Этика успеха. – 1994. – Вып. 1. – С. 66–71.
28. Шамионов Р.М. Представления о социальной успешности и самоопределении молодежи [Электронный ресурс] / Р.М. Шамионов, А.Р. Тугушева // Психологическая наука и образование. – 2009. – Том 1. – № 3. – Режим доступа: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2009_n3/Shamionov_Tugusheva (дата обращения: 20.12.2024).
29. Юдин А.В. Русская традиционная народная духовность : пособие для учащихся 10-11-х классов / А.В. Юдин. – М. : Фирма «Интерпракс», 1994. – 395 с.
30. Coontz S. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap / S. Coontz. – N.Y. : Basic Books, 1992. – 432 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

31. Даль В. Толковый словарь живаго великорускаго языка: в 4 т. Т.4 / В. Даль. – СПб.-М. : Тип. М.О. Вольфа, 1882. – С. 528.
32. Дыдынский Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского права / Ф.М. Дыдынский. – 2-е изд., испр. и доп. – Варшава : тип. К. Ковалевского, 1896. – 466 с.
33. Живов В.М. Святость. Краткий словарь агнографических терминов краткое содержание / В.М. Живов – М. : Гнозис, 1994. – 113 с.
34. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. проф. Н.Ю. Шведовой. – М. : Русский язык, 1982. – 816 с.
35. Фокин Н.И. Экономико-этимологический словарь [Электронный ресурс] / Н.И. Фокин. – Режим доступа: <http://dictionary-economics.ru/art-131> (дата обращения: 20.12.2024).
36. Oxford Dictionary of Idioms. – N.Y.: Oxford University Press. 2004. – 288 p.

REFERENCES

1. Abul'hanova-Slavskaja K.A. (1991). Strategija zhizni [Strategy of life]. M.: Mysl', 299 p. (In Russian).
2. Andreeva J.V., & Benin V.L. (2004). Pjat' traktovok uspeha v filosofii obrazovanija: teoreticheskie i prikladnye aspekty [Five interpretations of success in the Philosophy of education: theoretical and applied aspects] in Obrazovanie i nauka. Izvestija UrO RAO [Education and Science. Education and science. Izvestiya UrO RAO], 2(26), pp. 19–29 (In Russian).

3. Aristotel' (2020). Nikomahova `etika [Nicomachean ethics]. Moskva; Berlin : Direkt-Media, 222 p. (In Russian).
4. Artamoshina Ju.V. (2007). Osobennosti predstavlenij zhenschin o zhiznennom uspehe [Features of women's ideas about life success] in Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija «Gumanitarnye nauki» [Bulletin of Tambov University. The series "Humanities"], 4 (48), pp. 211–215 (In Russian).
5. Bakshtanovskij V.I., Sogomonov Ju.V., & Churilov V.A. (1997). Etika politicheskogo uspeha: Nauchno-publitsisticheskaja monografija [Ethics of political success: A scientific and journalistic monograph]. Tjumen'-Moskva: Tsentr prikladnoj etiki, 747 p. (In Russian).
6. Baturin N.A. (1999). Psihologija uspeha i neudachi: ucheb. Posobie [Psychology of success and failure: textbook]. Cheljabinsk: Izd-vo JuUrGU, 100 p. (In Russian).
7. Beglova E.I. (2010). Sub'ektivnyj obraz «uspehnoj lichnosti» u zhenschin s raznoj sotsial'noj i psihologicheskoj adaptirovannost'ju [The subjective image of a "successful personality" in women with different social and psychological adaptations] in Vestnik TGGPU [Bulletin of the TGGPU]. Kazan', № 2 (20). pp. 298–303 (In Russian).
8. Vorob'eva K.I. (2011). Psihologija uspeha : monografija [Psychology of success : a monograph]. Habarovsk: Izd-vo DVGUPS, 118 p. (In Russian).
9. Dementij L.I. (2001). Otvetstvennost': tipologija i lichnostnye osnovanija: monografija [Responsibility: typology and personal foundations: a monograph]. Omsk: Om. Gos. Un-t, 192 p. (In Russian).
10. Zejgarnik B.V. (1981). Teorija lichnosti K. Levina [Levin's theory of personality]. M.: Izd-vo MGU, 117 p. (In Russian).
11. Ziglar Z. (2000). Umenie dobivat'sja uspeha dlja «chajnikov» [Ability to achieve success for «dummies»]. M.: Vil'mas, 224 p. (In Russian).
12. Kljuchnikov S.J. (2002). Faktor uspeha: Novaja psihologija samorazvitija [Factor of success: New psychology of self-development]. M.: Belovod'e, 480 p. (In Russian).
13. Karahanjan E.V. (2008). Ponjatie uspeha v rossijskoj kul'ture [The concept of success in Russian culture] in Vestnik BGU (Ufa). Ser. Filosofija, sotsiologija, politologija i kul'turologija [Bulletin of the BSU (Ufa). Ser. Philosophy, sociology, political science and cultural studies], 13 (2). pp. 362–365. (In Russian).
14. Korduban I.L., & Lazarenko L.A. (2007). Psihologicheskaja karakteristika fenomenov uspeh i uspeshnost' [Psychological characteristics of success and success phenomena] in Sbornik nauchnyh trudov SevKavGTU. Serija «Gumanitarnye nauki» [Collection of scientific papers of SevKavGTU. The series «Humanities»], 5, p. 94–119 (In Russian).
15. Korzh E.M. (2008). Nekotorye kriterii otsenki dostizhenija zhiznennogo uspeha [Some criteria for assessing the achievement of life success] in Sovremennaja sotsial'naja psihologija: teoreticheskie podhody i prikladnye issledovanija [Modern social psychology: theoretical approaches and applied research], 1, pp. 31–47 (In Russian).
16. Levchenko V.V. (2014). Sekrety uspeha i uspeshnosti sovremennogo cheloveka: monografija [Secrets of success and success of modern man: a monograph]. M.: FLINTA, 259 p. (In Russian).
17. Miroshina E.Ju., Mischuk O.N., & Gel'fond M.L. (2017). Fenomen uspeha: lingvisticheskij, filosofskij i sotsial'no-ekonomicheskij aspekty [The phenomenon of success: Linguistic, philosophical and socio-economic aspects] in Nauchno-elektronnyj zhurnal «Kontsept» [Scientific and methodological electronic journal «Concept»], 31, pp. 416–420 (In Russian).
18. Mol'ts M. (1991). Ja `eto Ja, ili Kak stat' schastlivym [I am Me, or How to become happy]. M.: Progress, 84 p. (In Russian)
19. Muhanova I.F. (2022). Uspeh lichnosti i zhiznennye perspektivy: mezhdistsiplinarnyj aspekt issledovanija: monografija [Personal success and life prospects: an interdisciplinary aspect of research: a monograph]. Donetsk: FLP Halikov R.H., 248 p. (In Russian)
20. Pankratov V.N., Pankratov A.N., & Pankratov V.I.N. (1997). Psihologija uspeha: prakt. ruk. dlja delovyh ljudej [Psychology of success: a practical guide for business people]. M.: Rospedagentstvo, 80 p. (In Russian)
21. Rittser Dzh. (2002). Sovremennye sotsiologicheskie teorii: 5-e izd. [Modern sociological theories: 5th ed.]. SPb.: Piter, 688 p. (In Russian)
22. Smirnov I.M. (2018). Obraz uspeshnogo cheloveka v russkoj i amerikanskoj lingvokul'turah: gendernyj aspekt (na materiale tekstov SMI) [The image of a successful person in Russian and American linguistic cultures: the gender aspect (based on media texts)] (Candidate dissertation). Pjatigorsk, 229 p. (In Russian)
23. Labunskaja (ed.) (1999) Sotsial'naja psihologija lichnosti v voprosah i otvetah: Ucheb. posobie dlja studentov vuzov [Social psychology of personality in questions and answers: A textbook for university students]. M.: Gardariki, pp. 321–338 (In Russian)

24. Teplinskih M.V. (2007). Kontseptual'nye podhody k probleme opredelenija uspešnosti professional'noj dejatel'nosti spetsialistov sotsial'noj sfery [Conceptual approaches to the problem of determining the success of professional activity of social sphere specialists] in *Sibirskij psihologičeskij žurnal* [Siberian Psychological Journal], № 25, pp. 92–97 (In Russian).

25. Todysheva T.Ju. (2008). K voprosu ob uspešnosti professional'noj dejatel'nosti menedžerov [On the question of the success of professional activity of managers] in *Izv. RGPU im. A.I. Gertsena. Aspirantskie tetradi* [Izv. RSPU named after A.I. Herzen. Postgraduate notebooks]. SPb., 23 (54), pp. 221–227 (In Russian).

26. Tul'chinskij G.L. (1990). Razum, volja, uspeh: o filosofii postupka [Conceptual approaches to the problem of determining the success of professional activity of social sphere specialists]. L.: Izd-vo LGU, 216 p. (In Russian)

27. Huber R. (1994). Ot «etiki haraktera» k «etike lichnosti» [From «ethics of character» to «ethics of personality»] in *Etika uspeha* [Ethics of success], 1, pp. 66–71 (In Russian).

28. Shamionov R.M., & Tugusheva A.R. (2009). Predstavlenija o sotsial'noj uspešnosti i samoopredelenii molodezhi [Ideas about social success and self-determination of youth] in *Psihologičeskaja nauka i obrazovanie* [Psychological science and education], 1 (3) (In Russian).

29. Judin A.V. (1994). Russkaja traditsionnaja narodnaja duhovnost': posobie dlja učaschihsja 10-11-h klassov [Russian Traditional Folk Spirituality: a handbook for students in grades 10-11]. M.: Firma «Interpraks», 395 p. (In Russian).

30. Coontz S. *The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap*. N.Y.: Basic Books, 1992. 432 p. (In English).

Поступила в редакцию 29.12.2024 г.

INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO PROBLEM OF SUCCESS

I.F. Mukhanova

The article deals with domestic and foreign scholars' views on the problem of personal success in terms of the interdisciplinary analysis of the existing approaches. The etymology of the concept of "success" is provided. The diversity of its synonymic sets in the interdisciplinary research is considered. In the course of the problem study, methods of theoretical analysis of domestic and foreign scientific sources have been used, with analysis, synthesis, and generalization being among them. The theoretical analysis of the problem shows that the concept of "success" is an object of study in many sciences. According to the analysis results, there are many questions for scientific discussions in understanding its theoretical and applied aspects, which opens up prospects for both psychology and socio-humanitarian sciences such as linguistics, philosophy, sociology, pedagogy. The conclusions are made that the understanding of success depends on the field of knowledge and the field of activity, in which it is considered or achieved. Therefore, the meaning put into it is extremely dynamic and its interpretation is contradictory and ambiguous. However, today the problem of understanding and interpreting the phenomenon of success remains an urgent topic in the holistic study of the concept.

Key words: success, successfulness, luck, life success, social success, interdisciplinary approach, the image of a successful person.

Муханова Ирина Федоровна.

Кандидат психологических наук.

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Российская Федерация.

Доцент кафедры философии и психологии.

ORCID 0000-0003-3666-4581.

E-mail: mukhanovai@mail.ru

Mukhanova Irina Fedorovna.

Candidate of Psychology.

Donetsk State Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Russian Federation.

Associate Professor of Philosophy and Psychology Department.

ORCID 0000-0003-3666-4581.

E-mail: mukhanovai@mail.ru